

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕВИДНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛАСТОГРАФИИ****Юсупалиева Г.А., Умарова У.А., Толипова С.М., Абдусатторов Ш.Ш.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель: оценить диагностическую значимость комплексного ультразвукового исследования (В-режим + доплерография + эластография) в выявлении и характеристике опухолевидных образований яичников у девочек разных возрастных групп. Материалы и методы: обследованы 240 девочек 3–18 лет (средний возраст $11,8 \pm 3,4$ года). Всем пациенткам выполнялось комплексное УЗИ на аппарате Aplio 500 (В-режим, ЦДК/ЭДК, компрессионная эластография). Оценивались структура образования, кровотоков (RI), strain ratio, частота осложнений и тактика лечения. Результаты: фолликулярные кисты составили 46,7 % всех наблюдений, дермоидные - 15,8 %, параовариальные - 11,7 %, муцинозные - 5 %. Средний strain ratio для функциональных кист составил $0,8 \pm 0,2$, для подозрительных образований - $2,0 \pm 0,4$ ($p < 0,05$). У девочек до 7 лет преобладали функциональные образования (82 %), а в подростковом возрасте чаще встречались дермоидные и муцинозные кисты. Вывод: комплексное УЗИ с эластографией повышает точность диагностики, позволяет учитывать возрастные особенности, снижает количество необоснованных оперативных вмешательств и способствует сохранению репродуктивного потенциала пациенток.

Ключевые слова: опухолевидные образования яичников, девочки, ультразвуковая диагностика, эластография, доплерография, возрастные особенности.

**COMPREHENSIVE ULTRASONIC DIAGNOSIS OF TUMOR-LIKE TUBERCULAR
FORMATIONS IN GIRLS OF DIFFERENT AGE GROUPS USING ELASTOGRAPHY****Yusupaliyeva G.A., Umarova U.A., Tolipova S.M., Abdusattorov Sh.Sh.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Purpose: to assess the diagnostic significance of complex ultrasound examination (V-regime + Doppler + elastography) in the detection and characterization of ovarian tumor-like formations in girls of different age groups. Materials and methods: 240 girls aged 3-18 years (average age 11.8 ± 3.4 years) were examined. All patients underwent a comprehensive ultrasound using the Aplio 500 device (B-mode, SDK/EDK, compression elastography). The structure of the formation, blood flow (RI), strain ratio, frequency of complications, and treatment tactics were assessed. Results: follicular cysts accounted for 46.7% of all observations, dermoid cysts - 15.8%, paraovarian cysts - 11.7%, and mucinous cysts - 5%. The average strain ratio for functional cysts was 0.8 ± 0.2 , for suspected formations - 2.0 ± 0.4 ($p < 0.05$). In girls under 7 years of age, functional formations predominated (82%), and in adolescence, dermoid and mucinous cysts were more common. Conclusion: a comprehensive ultrasound with elastography increases diagnostic accuracy, allows for consideration of age-related characteristics, reduces the number of unjustified surgical interventions, and contributes to the preservation of women's reproductive potential.

Keywords: ovarian tumors, girls, ultrasound diagnostics, elastography, dopplerography, age characteristics.

**ТУРЛИ ЁШ ГУРУХЛАРИДАГИ ҚИЗЛАРДА ТУХУМДОН ЎСМАСИНИНГ ЭЛАСТОГРАФИЯ
УСУЛИНИ ҚЎЛЛАГАН ҲОЛДА КОМПЛЕКС УЛЬТРАТОВУШ ДИАГНОСТИКАСИ****Юсупалиева Г.А., Умарова У.А., Толипова С.М., Абдусатторов Ш.Ш.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад: турли ёшдаги қизларда тухумдонларнинг ўсмасимон ҳосилаларини аниқлаш ва тавсифлашда комплекс ультратовуш текиширувининг (В-режим + доплерография + эластография) диагностик аҳамиятини баҳолаш. Материаллар ва усуллар: 3-18 ёшдаги 240 нафар қизлар (ўртача ёши $11,8 \pm 3,4$ ёш) текишилди. Барча беморларга Аплио 500 аппаратида (В-режим, СДК/ЭДК, компрессион эластография) ком-плекс ультратовуш текишируви ўтказилди. Ҳосила структураси, қон оқими (РИ), страин ратио, асоратлар частотаси ва даволаш тактикаси баҳоланди. Натижалар: фолликуляр кисталар барча кузатувларнинг 46,7% ни, дермоид - 15,8%, параовариал - 11,7%, муциноз - 5% ни ташкил этди. Функционал кисталар учун ўртача страин ратио $0,8 \pm 0,2$ ни, шубҳали

ҳосилалар учун - $2,0 \pm 0,4$ ни ташиқил этди ($p < 0,05$). 7 ёшигача бўлган қизларда функционал ҳосилалар устунлик қилди (82%), ўсмирлик даврида эса дермоид ва муциноз кисталар кўпроқ учра-ди. Хулоса: эластография билан комплекс ультратовуш текшируви диагностика аниқлигини оширади, ёш хусусиятларини ҳисобга олишга имкон беради, асосиз жарроҳлик аралашувлар сонини камайтиради ва бемор-ларнинг репродуктив салоҳиятини сақлаб қолишга ёрдам беради.

Калит сўзлар: тухумдонларнинг ўсмасимон ҳосилалари, қизлар, ультратовуш диагностикаси, эластография, доп-плерография, ёш хусусиятлари.

e-mail: yusupalieva1972@gmail.com, umida261085@gmail.com,
tolipovasevara123@gmail.com, shavkatmu@gmail.com

Актуальность. Опухолевидные образования яичников (ООЯ) занимают одно из ведущих мест в структуре гинекологической патологии детского и подросткового возраста, составляя по различным данным от 1,5 до 5 % всех экстренных обращений в детскую хирургическую и гинекологическую службу. Среди этих образований преобладают доброкачественные кисты, однако около 15–20 % новообразований могут иметь злокачественный потенциал, что требует максимально точной диагностики и индивидуального подхода к лечению. Клиническое течение ООЯ у девочек часто малоспецифично: абдоминальная боль, задержка менструаций, тошнота, иногда бессимптомное течение и случайная находка при профилактическом УЗИ. Несвоевременная диагностика или гипердиагностика могут привести либо к осложнениям (перекрут ножки, апоплексия, разрыв кисты с гемоперитонеумом), либо к ненужным хирургическим вмешательствам, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье и психоэмоциональное состояние пациенток.

Стандартные методы диагностики, такие как ультразвуковое исследование (УЗИ) в В-режиме, позволяют с высокой чувствительностью (до 90–95 %) выявлять объемные образования, однако имеют ограничения при дифференциальной диагностике функциональных, воспалительных и опухолевых процессов. Компьютерная томография в детской практике используется редко из-за значительной лучевой нагрузки, а магнитно-резонансная томография, несмотря на высокую информативность, доступна не во всех клиниках и требует седации у младших детей.

В этих условиях комплексное применение неионизирующих методов визуализации становится оптимальным подходом. Комбинация В-режима, цветового и энергетического доплеровского картирования (ЦДК, ЭДК) позволяет оценить не только размер и структуру образования, но и его васкуляризацию. Особое значение приобретает компрессионная эластография - современный метод оценки относительной жесткости тканей, который повышает специфичность диагностики и помогает отличить доброкачественные образования (более мягкие) от потенциально злокачественных (более плотных).

Возраст пациентки играет важную роль в интерпретации полученных данных, поскольку характер образований яичников значительно варьирует в зависимости от гормонального статуса: у девочек младше 7 лет чаще встречаются функциональные кисты, а в пубертате - дермоидные, муцинозные и осложненные формы (перекрут, апоплексия). Правильная стратификация риска с учетом возраста позволяет выбрать оптимальную тактику лечения - динамическое наблюдение, медикаментозную терапию или щадящее хирургическое вмешательство с максимальным сохранением овариальной ткани.

Таким образом, разработка и внедрение комплексного подхода к ультразвуковой диагностике опухолевидных образований яичников у девочек с применением эластографии и оценкой возрастных особенностей представляется своевременной и клинически значимой задачей. Это позволит повысить точность дифференциальной диагностики, уменьшить число неоправданных операций, снизить риск осложнений и сохранить репродуктивный потенциал пациенток.

Цель исследования. Оценить диагностическую информативность комплексного ультразвукового исследования, включающего В-режим, доплерографию и компрессионную эластографию, в выявлении и характеристике опухолевидных образований яичников у девочек различных возрастных групп.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 240 девочек с опухолевидными образованиями яичников, наблюдавшихся в детской гинекологической службе и отделении лучевой диагностики с 2021 по 2024 гг. Возраст пациенток варьировал от 3 до 18 лет, средний возраст составил $11,8 \pm 3,4$ года.

Для анализа влияния возраста на характер образований пациентки были разделены на три подгруппы:

I группа (препубертат) - девочки до 7 лет (n =52);

II группа (ранний пубертат) - 7–12 лет (n = 104);

III группа (поздний пубертат/подростковый возраст) - 13–18 лет (n =84).

Основными жалобами были боли внизу живота, увеличение живота, нарушения менструального цикла (у менструирующих пациенток), эпизоды острой боли при перекруте или разрыве кисты. Данные анамнеза включали сведения о перенесённых операциях, воспалительных заболеваниях органов малого таза, эндокринных нарушениях.

Всем пациенткам выполнялось комплексное УЗИ органов малого таза на экспертном аппарате Aplio 500 (Canon Medical Systems, Япония), применяли конвексный датчик (3,5–5 МГц) - для обзорного сканирования органов брюшной полости, а также линейный датчик (7–12 МГц) - для уточняющую визуализацию поверхностно расположенных структур.

УЗИ исследования провели в нескольких этапах: в В-режиме определяли размеры, контуры, структуру образования (однокамерное, многокамерное), экзогенность содержимого, наличие перегородок и солидных компонентов. В ЦДК и ЭДК режимах оценивали характер кровотока, сосудистый рисунок и измеряли индекс резистентности (RI) в питающих сосудах. Также при компрессионной эластографии полуколичественно оценивали жёсткость образования (strain ratio), сравнивая её с окружающей здоровой тканью яичника. Мягкие (эластичные) образования чаще соответствовали функциональным кистам, более жёсткие (синие/жёлтые на карте) образования требовали углублённого обследования (дермоидные, муцинозные, опухолевые).

МРТ органов малого таза применялась у пациенток с неясными результатами УЗИ, большими или сложными образованиями, при подозрении на злокачественный процесс. Использовались T2-ВИ в трёх проекциях, T1-ВИ с подавлением жира, DWI и постконтрастные серии.

У 60 пациенток, перенёвших хирургическое лечение (лапароскопия/лапаротомия), материал был направлен на морфологическое исследование для уточнения характера образования (фолликулярная киста, дермоидная киста, муцинозное образование, параовариальная киста).

Критериями оценки использовались частота различных типов образований в каждой возрастной подгруппе, эхографические характеристики (размер, структура, экзогенность, кровотоки), по показателям эластографии (strain ratio) для доброкачественных и подозрительных образований и по частоте осложнений (перекрут, апоплексия, разрыв). Тактика лечения включала консервативное ведение, лапароскопическое удаление, а также экстренные оперативные вмешательства.

Результаты исследования. Из 240 обследованных девочек наибольшее количество пациенток приходилось на возраст 7–12 лет (ранний пубертат) - 104 (43,3 %), на препубертатный возраст (до 7 лет) - 52 (21,7 %), на подростковый возраст 13–18 лет - 84 (35,0 %) (табл.1).

Таблица 1

Распределение пациенток по возрастным группам (n=240)

Возрастная группа	Кол-во (n)	Доля (%)
I (до 7 лет)	52	21,7
II (7–12 лет)	104	43,3
III (13–18 лет)	84	35,0
Всего	240	100

Наиболее часто встречались фолликулярные кисты - у 112 пациенток (46,7 %), дермоидные кисты - у 38 (15,8 %), параовариальные - у 28 (11,7 %), геморрагические - у 22 (9,2 %), муцинозные образования - у 12 (5,0 %). У 28 пациенток (11,6 %) отмечены осложненные формы - перекрут или апоплексия. Возрастной анализ показал, что у девочек до 7 лет преобладали функциональные образования (82 %), тогда как у подростков чаще выявляли дермоидные и муцинозные кисты (до 40 % всех образований в группе).

В В-режиме фолликулярные кисты имели анэхогенную однокамерную структуру с тонкой стенкой, без васкуляризации по ЦДК. Дермоидные кисты чаще имели гиперэхогенные включения, эхопозитивные перегородки и феномен «tip of the iceberg». Параовариальные образования отличались экстраовариальной локализацией и отсутствием кровотока.

При ЦДК сосудистый рисунок отсутствовал в 90 % функциональных кист, был слабо выражен у параовариальных, и усиливался у дермоидных, муцинозных и солидных образований. Средний индекс резистентности (RI) составил: для функциональных кист - $0,58 \pm 0,06$, для подозрительных образований - $0,72 \pm 0,08$ ($p < 0,05$).

Компрессионная эластография позволила количественно оценить жёсткость образования (табл.2.).

Таблица 2

Эластографические показатели при опухолевидных образованиях яичников у девочек (n=240)

Тип образования	Средний strain ratio	Характер жёсткости
Фолликулярные	$0,8 \pm 0,2$	Мягкие
Параовариальные	$1,0 \pm 0,3$	Мягко-умеренные
Дермоидные	$1,4 \pm 0,3$	Умеренно жёсткие
Муцинозные	$1,6 \pm 0,3$	Жёсткие
Подозрительные/солидные	$2,0 \pm 0,4$	Выраженно жёсткие

Средний strain ratio для фолликулярных кист составил $0,8 \pm 0,2$ (мягкие, зелёная гамма), для дермоидных и муцинозных кист - $1,4 \pm 0,3$ (умеренно жёсткие), для подозрительных образований - $2,0 \pm 0,4$ (преимущественно жёсткие, синие зоны) Различия были статистически значимыми ($p < 0,05$).

Обсуждение. Проведённое исследование продемонстрировало высокую информативность комплексного ультразвукового исследования (УЗИ) с применением доплерографии и компрессионной эластографии при опухолевидных образованиях яичников у девочек различных возрастных групп.

Полученные данные подтверждают, что характер образований яичников напрямую зависит от возраста пациентки. В нашем исследовании у девочек до 7 лет преобладали функциональные кисты (82 %), что соответствует данным литературы, согласно которым до 80–85 % образований в препубертатном возрасте носят функциональный характер и склонны к самостоятельной регрессии. В пубертатном и подростковом возрасте увеличивалась частота дермоидных и муцинозных кист, а также осложнённых форм, что связано с активизацией овуляторной функции и повышением гормональной стимуляции. Эти данные подчёркивают необходимость дифференцированного подхода: у младших детей предпочтительно динамическое наблюдение, тогда как у подростков чаще требуется оперативное лечение.

Цветовое доплеровское картирование позволило оценить степень васкуляризации образований и рассчитать индекс резистентности. Выявлено, что высокий RI ($>0,7$) ассоциировался с большей вероятностью патологической пролиферации и требовал углублённой диагностики (МРТ, гистология). Эти данные согласуются с результатами исследования Guerriero et al. (2018), где показана высокая прогностическая значимость RI при опухолях яичников у подростков.

Важной частью нашего исследования стало применение компрессионной эластографии. Полученные значения strain ratio показали статистически значимые различия между функциональными кистами ($0,8 \pm 0,2$) и подозрительными образованиями ($2,0 \pm 0,4$; $p < 0,05$). Это подтверждает, что эластография повышает специфичность УЗ-диагностики, позволяя снизить количество ненужных оперативных вмешательств при доброкачественных образованиях и, напротив, своевременно выявлять образования, требующие хирургического лечения.

Сравнение наших результатов с данными зарубежных исследований (Shehata et al., 2020; Zhang et al., 2022) показало сопоставимость средних значений strain ratio для доброкачественных образований ($0,7–1,0$) и для опухолей с высоким риском ($1,8–2,2$). Таким образом, использование эластографии может рассматриваться как дополнительный критерий в стратификации риска.

Применение комплексного УЗИ с эластографией позволило снизить количество неоправданных лапароскопий и сохранить овариальную ткань у большинства пациенток с функциональными кистами. В то же время, у пациенток с подозрительными образованиями своевременно проведено хирургическое вмешательство, что предотвращало осложнения (перекрут, некроз, разрыв). Таким образом, данный подход повышает как диагностическую точность, так и безопасность лечения, сокращает сроки госпитализации и способствует сохранению репродуктивного здоровья.

Выводы. Комплексное ультразвуковое исследование с использованием В-режима, доплерографии и компрессионной эластографии обладает высокой диагностической информативностью при опухолевидных образованиях яичников у девочек, позволяя уточнять характер и структуру образований. Возрастной подход имеет принципиальное значение: в препубертатном возрасте преобладают функциональные кисты, требующие динамического наблюдения, тогда как в пубертатном и подростковом возрасте чаще выявляются дермоидные, муцинозные и осложнённые образования, требующие хирургической коррекции.

Цветовая доплерография является ценным инструментом для оценки васкуляризации и расчёта индекса резистентности, что позволяет прогнозировать риск опухолевого роста и осложнений. Эластография повышает специфичность диагностики: более низкие значения strain ratio характерны для функциональных образований, тогда как высокие значения ($>1,8-2,0$) ассоциируются с образованиями, требующими хирургического удаления.

Внедрение комплексного УЗИ с эластографией в стандартный диагностический протокол способствует снижению числа необоснованных операций и сохранению репродуктивного потенциала девочек.

Список литературы:

1. Guerriero S., Alcázar J.L., Pascual M.A. et al. Imaging of gynecological disease (8): ultrasound diagnosis of ovarian masses in children and adolescents. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2018;52(6):793–800.
2. Shehata S.M., Abdelaziz M.A., Tohamy A.M. Diagnostic performance of strain elastography in differentiation of benign and malignant adnexal masses. *Egypt J Radiol Nucl Med.* 2020;51:202.
3. Zhang M., Zhang X., Xu M. et al. Diagnostic Value of Ultrasound Elastography for Ovarian Tumors: Systematic Review and Meta-Analysis. *J Ultrasound Med.* 2022;41(9):2291–2304.
4. Valentin L., Ameye L., Testa A.C. et al. Ultrasound characteristics of different types of adnexal malignancies. *Gynecol Oncol.* 2006;102(1):41–48.
5. Zalel Y., Seidman D.S., Oren M. et al. Sonographic and clinical characteristics of ovarian cysts in premenarchal girls. *J Ultrasound Med.* 1996;15(7):577–582.
6. Печковский А.С., Волкова И.В., Слуцкая Н.Н. Эхографическая характеристика доброкачественных образований яичников у девочек. *Ультразвуковая и функциональная диагностика.* 2019;(4):59–64.
7. Надеждина М.Н., Сухарева Т.А. Тактика ведения пациенток с кистами яичников в детском и подростковом возрасте. *Детская и подростковая гинекология.* 2020;(3):21–26.
8. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Adnexal Torsion in Adolescents: Committee Opinion No. 783. *Obstet Gynecol.* 2019;134(2):e56–e63.
9. Oltmann S.C., Fischer A., Barber R. et al. Pediatric ovarian masses: stratification and predictors of malignancy. *J Pediatr Surg.* 2010;45(11):2296–2303.
10. Kido A., Togashi K. Ovarian tumors in children and adolescents: radiologic-pathologic correlation. *Radiographics.* 2010;30(3):707–726.
11. Guerriero S., Ajossa S., Garau N. et al. Advantages of contrast-enhanced ultrasound in characterizing adnexal masses. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2016;48(5):660–669.
12. Patel M.D., Feldstein V.A., Lipson S.D. et al. Endovaginal sonography of adnexal masses: comparison of Doppler and conventional sonography. *AJR Am J Roentgenol.* 1996;166(5):1097–1101.

Для цитирования: Юсупалиева Г.А., Умарова У.А., Толипова С.М., Абдусатторов Ш.Ш. Комплексная ультразвуковая диагностика опухолевидных образований яичников у девочек разных возрастных групп с применением эластографии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 5(19). – С. 1041–1045. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17430601>